

INNOVATSION O‘QITISHNING NAZARIY ASOSLARI

Toshkent iqtisodiyot va pedagogika instituti

v.b. dotsenti

Qarshiboyeva Xurinisa Karimovna

Annotatsiya: maqolada ta’lim muhiti evolyutsiyasi negizda faol ta’lim konseptiyasi yotishi, shu orqali o’quv natijalarini yaxshilash va talabalarni tanqidiy fikrlash, muammolarni hal qilish va umrbod ta’lim olish uchun zarur bo’lgan ko’nikmalar bilan qurollantirish usullarini yoritish, faol o’rganishning nazariy asoslari ko’rib chiqiladi va uning chuqurroq tushunish va tanqidiy fikrlashga yordam beradigan interfaol va inklyuziv sinf muhitini yaratishdagi ahamiyati ta’kidlanadi.

Tayanch so‘zlar: faol ta’lim, innovatsiya, muammo, ta’lim tizimi, muhit, tanqidiy fikrlash.

Bugungi kunda dunyo ta’lim tizimi jadal sur’atlar bilan taraqqiy etmoqda. Maqsad – o’quvchi va talabalarga qulay shakllarda, eng ilg’or texnologiyalar asosida ta’lim berish va innovatsion o’qitish usullarini ta’lim tizimiga joriy qilish. Birlashgan Millatlar Tashkilotining rivojlangan mamlakatlarda olib borayotgan xalqaro ta’lim dasturlari va ta’lim tuzilmalari bizning yurtimiz tomonidan ham dasturilamal bo’lib xizmat qilmoqda. Natijada eng ulug’ kasb egalari - o’qituvchilarning jamiyatimizdagi nufuzi va mas’uliyati zamonaviy talablar asosida tinimsiz oshib bormoqda.

Ta’kidlash joizki, ta’lim tizimida boshlang’ich ta’lim bosqichi eng muhim bosqich hisoblanadi. Boshlang’ich ta’lim o’quvchilarning savodxonligini shakllantirish, dastlabki ta’lim va tarbiya jarayonini amalga oshirish, keyingi umumiy o’rta va ixtisoslashtirilgan ta’lim bosqichlariga tayyorlash vazifasini ham bajaradi. Hozirda barcha dunyo mamlakatlar ta’lim tizimining boshlang’ich sinf

o'qituvchilari faoliyatini baholash asosida sifatli ta'limga erishish harakatini amalga oshirmoqda.

Mamlakatimiz bo'ylab ta'lim tizimi, ayniqsa boshlang'ich ta'lim bosqichida ana shu jarayonlarga hamohang ravishda strategik islohotlar amalga oshirilayotganligi bejiz emas. "Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi" dasturi bilan mamlakatimizda sifatli ta'limga erishish yo'lida dolzarb vazifalar belgilangan. Chunki boshlang'ich sinf o'qituvchilari faoliyatini baholab borish sifatli ta'limga erishishning muhim asoslaridan biri hisoblanadi.

Ma'lumki, ta'lim muhiti doimiy ravishda rivojlanib boradi, bu yanada samaraliroq, qiziqarli va inklyuziv o'rganish tajribasini va'da qiladigan pedagogik strategiyalarni tinimsiz izlash bilan boshqariladi. Bu evolyutsiyaning negizida faol ta'lim kontseptsiyasi yotadi, bu paradigma asosiy e'tiborni o'qituvchi rahbarligidagi ta'limdan ishtirok etish, hamkorlik va tanqidiy fikrlashni rivojlantiruvchi talabaga yo'naltirilgan faoliyatga o'zgartiradi. Boshlang'ich ta'limda o'qitish va ta'lim nazariyasi va metodologiyasini chuqur o'rganish, faol ta'limning innovatsion usullari va ularning nazariy konstruksiyalardan boshlang'ich maktablarda amaliy qo'llashga o'tish bugunning dolzarb vazifalaridan biridir.

Mexanik o'rganish va passiv o'rganish bilan ajralib turadigan an'anaviy ta'lim modeli o'quvchilarni zamonaviy dunyoning murakkabliklariga tayyorlay olyaptimi degan savolga tobora ko'proq tutilmoqda. Bunga javoban, biz tomonimizdan olib borilgan tadqiqot faol ta'limning yanada dinamik va interaktiv sinf muhitini yaratishga yordam berishi, shu orqali o'quv natijalarini yaxshilash va talabalarni tanqidiy fikrlash, muammolarni hal qilish va umrbod ta'lim olish uchun zarur bo'lgan ko'nikmalar bilan jihozlash usullarini yoritishga o'z hissasini qo'shadi.

Faol ta'lim usullarini o'z o'quv dasturlariga muvaffaqiyatli kiritgan boshlang'ich maktablar tajribasini o'rganib, ilg'or tajribalar, muammolar va bu usullarning o'quvchilar faolligi va o'quv yutuqlariga ta'sirini aniqlanadi.

Faol ta'limni amalga oshirishda o'qituvchilarning muhim rolini, jumladan, o'quvchilarga yo'naltirilgan ta'limni qo'llab-quvvatlash uchun kasbiy rivojlanish va o'qitish usullarini moslashtirish zarur. Ushbu pedagogik o'zgarishlarning o'quv dasturlarini ishlab chiqish va ta'lim siyosatiga ta'sirini ko'rib chiqish ta'lim islohotiga yaxlit yondashuvni ilgari suradi.

Faol ta'lim ta'limning an'anaviy o'qituvchiga yo'naltirilgan ta'lim modelidan o'quvchilarning o'quv jarayonida ishtiroki va hamkorligini ta'kidlaydigan o'quvchiga yo'naltirilgan yondashuvga o'tish paradigmasini ifodalaydi. Quyida faol o'rganishning nazariy asoslari ko'rib chiqiladi va uning chuqurroq tushunish va tanqidiy fikrlashga yordam beradigan interfaol va inklyuziv sinf muhitini yaratishdagi ahamiyati ta'kidlanadi.

1. Konstruktivizm va ijtimoiy konstruktivizm

Faol ta'lim Piaget tomonidan taklif qilingan konstruktivizm nazariyasiga asoslanadi, unda bilim passiv ravishda o'zlashtirilmaydi, balki o'quvchi tomonidan atrof-muhit bilan o'zaro ta'sir qilish orqali faol ravishda quriladi. Bu fikr shuni ko'rsatadiki, o'quvchilar o'z tushunchalari va bilimlarini shakllantirishni talab qiladigan vazifalarni bajarganda o'rganish eng samarali bo'ladi.

Ushbu mavzuni keng yoritib, Vygotskiyning ijtimoiy konstruktivizmi o'quv jarayonida ijtimoiy o'zaro ta'sir va madaniy kontekstning hal qiluvchi rolini alohida ta'kidlash joiz. U yaqin rivojlanish zonasi (ZPD) kontseptsiyasini taqdim etadi, u talabning yordamisiz nima qila olishi va tajribali hamkorning rahbarligi va qo'llab-quvvatlashi bilan nimaga erisha olishi o'rtasidagi farqni belgilaydi. Bu nazariya faol ta'lim jarayonida hamkorlikdagi ta'lim strategiyalaridan foydalanishni qo'llab-quvvatlaydi, bunda o'quvchilar birgalikda ishlaydi va bir-biridan o'rganadi, o'qituvchi esa bevosita bilim manbai emas, balki yordamchi vazifasini bajaradi.

2. Tajribali o'rganish

Kolbning eksperimental ta'lim nazariyasi tajribani o'rganish orqali bilimlarni yaratish jarayonini ta'kidlab, faol ta'lim tizimini yanada asoslaydi. Kolbning fikriga ko'ra, samarali o'rganish tajriba, aks ettirish, kontseptsiyalash va qo'llashning tsiklik jarayonini o'z ichiga oladi. Bu nazariya o'quvchilarni hayotiy tajribalarni aks ettiruvchi amaliy faoliyatga jalb etish, shu orqali ularning bilimlarini amaliy sharoitda qo'llash qobiliyatini oshirish muhimligini ta'kidlaydi.

3. Differensial ta'lim

Differentsial ta'lim, ya'ni o'quvchilarning turli ehtiyojlari uchun mos ta'lim tajribasini yaratish uchun o'quv muhiti va amaliyotlarini moslashtirishni o'z ichiga olgan strategiya faol ta'lim tamoyillari bilan chambarchas mos keladi. Tomlinsonning differentsiatsiya bo'yicha ishi o'quvchilarning turli xil tayyorgarlik darajalari, qiziqishlari va o'rganish profillarini moslashtirish muhimligini ta'kidlaydi va faol o'quv muhiti o'quvchilarning individual ehtiyojlariga moslashishi va javob berishi kerakligini taklif qiladi .

Innovatsion ta'limning nazariy asoslari birgalikda dinamik, o'quvchiga yo'naltirilgan va o'quvchilarning turli ehtiyojlariga javob beradigan ta'lim yondashuvini qo'llab-quvvatlaydi. Bu nazariyalar o'quv jarayonida faol ishtirok etishga, chuqurroq tushunishga, tanqidiy fikrlashga va bilimlarni uzoq muddatli saqlashga olib keladi degan fikrni qo'llab-quvvatlaydi. Ushbu nazariy g'oyalarni boshlang'ich ta'limda faol o'rganish strategiyalariga kiritish orqali o'qituvchilar o'z o'quvchilarining turli ehtiyojlarini qondiradigan boy, interaktiv va inklyuziv ta'lim tajribasini yaratadi.

Natijalar shuni ko'rsatadiki, innovatsion ta'lim strategiyalari o'quvchilarning faolligini, tushunishni va eslab qolishni sezilarli darajada yaxshilaydi. Bundan tashqari, o'qituvchilar ta'lim oluvchilarning faol ishtiroki va yanada dinamik va interaktiv sinf muhitiga o'tishda sezilarli siljish haqida xabar berishadi. Shu bilan birga, tadqiqot muammolarga, jumladan, keng qamrovli o'qituvchilarni tayyorlash

va ushbu amaliyotlarga moslashish uchun o'quv dasturlari dizaynini moslashtirish zarurligini ta'kidlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Anderson L.V. va Krathwohl D.R. (tahrir). (2001). O'rganish, o'qitish va baholash taksonomiyasi: Bloomning ta'lim maqsadlari taksonomiyasini qayta ko'rib chiqish. Longman.
2. Ausubel, D. P. (1968). Ta'lim psixologiyasi: kognitiv nuqtai nazar. Xolt, Rinexart va Uinston.
3. Bruner J. S. (1960). Ta'lim jarayoni. Garvard universiteti matbuoti.
4. Darling-Hammond, L. va Bransford, J. (tahrirlar). (2005). O'qituvchilarni o'zgaruvchan dunyoga tayyorlash: o'qituvchilar nimani o'rganishi va nima qila olishi kerak. Jon Uayli va o'g'illari.
5. Dyui, J. (1938). Tajriba va ta'lim. Makmillan.
6. Gardner, H. (1983). Fikrlash usuli: ko'p intellekt nazariyasi. Asosiy kitoblar.
7. Xetti, J. (2009). Ko'rinadigan o'rganish: muvaffaqiyatga oid 800 dan ortiq meta-tahlillarning sintezi. Rutledge.
8. Jonassen, D.H. (2000). Muammoni hal qilish dizayni nazariyasiga. Ta'lim texnologiyalari tadqiqotlari va rivojlanishi, 48(4), 63-85.
9. Kolb D.A. (1984). Tajribali o'rganish: Tajriba o'rganish va rivojlanish manbai sifatida. Prentice Hall.
10. Mayer, R.E. (2008). Trening va ko'rsatma. Pearson ta'limi.